

“一带一路”背景下培养国际化人才促进开放型服务经济发展

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166713>

彭鑫葛

塔什干国立东方学大学，
东方民族语言文学研究所、高等汉学学院
452161501@qq.com

摘要：人才是共建“一带一路”的基础和重要支撑，尤其是各类高素质国际化人才。高校作为教育体系中人才培养的重要组成部分，理应承担起使命任务，为“一带一路”建设培养具有宽广国际视野、良好综合能力的国际化人才。为实现国际化人才培养目标，高校应从加强国际化人才培养顶层设计、深化国际化专业建设、打造阶梯式国际化师资队伍、强化国际化产教融合等方面着力，为“一带一路”建设高质量推进提供强有力的人才支撑，促进开放型服务经济发展。

关键词：一带一路；国际化人才；人才培养；开放型；服务经济

**CULTIVATING INTERNATIONAL TALENTS TO PROMOTE THE
DEVELOPMENT OF AN OPEN SERVICE ECONOMY UNDER THE
BACKGROUND OF THE BELT AND ROAD INITIATIVE**

Peng Xinge

Tashkent State University of Oriental Studies,
Institute of Oriental Languages and Literatures, Institute of Advanced Sinology
452161501@qq.com

Abstract: Talents are the foundation and important support for the joint construction of the Belt and Road Initiative, especially various types of high-quality international talents. As an important part of talent cultivation in the education system, colleges and universities should shoulder the mission and task of cultivating international talents with broad international vision and good comprehensive abilities for the construction of the Belt and Road Initiative. In order to achieve the goal of cultivating international talents, colleges and universities should focus on strengthening the top-level design of international talent cultivation, deepening the construction of international majors, building a ladder-type international faculty team, and strengthening the international integration of industry and education, so as

to provide strong talent support for the high-quality promotion of the Belt and Road Initiative and promote the development of an open service economy.

Keywords: *Belt and Road Initiative; international talents; talent cultivation; open; service economy*

引言

2013 年是习近平总书记提出共建“一带一路”倡议。截至目前，全球共有 197 个国家中，已有 152 个国家、32 个国际组织签署了 200 多份共建“一带一路”合作文件。加入“一带一路”的国家数量占全球国家数量的 77%，加入“一带一路”的国家面积占 197 个国家总面积 65%，加入“一带一路”的国家的人口数量占全球人口总量的 65%。

“一带一路”倡导开放、融通、互利、共赢的合作理念。更多国家意识到共建“一带一路”的重要意义，积极谋求加入“一带一路”朋友圈，争搭“一带一路”旅游合作顺风车，旅游领域“共商共建共享”的命运共同体意识渐成潮流。10 几年来，“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。形成了更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。国际化已成为国际社会各领域聚焦的高频词汇，国际化办学也成为高校高质量发展的重要途径。在“一带一路”建设背景下，各国对国际化人才培养提出了新的更高的要求。但作为与社会经济发展紧密相连的教育类型，当国际化教育的发展仍面临许多问题，因此，分析当前高职院校国际化人才培养现状，提出“一带一路”建设背景下高校培养国际化人才的基本路径，对推进高校高质量服务“一带一路”建设具有重要的现实意义。

美国经济学家福克斯(Fuchs)首先提出服务经济概念，认为“服务业增加值占比 50% 以上、服务业就业占比 50% 以上的经济形态为服务经济”。据此标准，乌兹别克斯坦正迈入服务经济时代的大门。服务经济在产业性质、要素投入、政策需求、开放程度等方面与工业经济有明显不同。在迈向服务经济的时代背景下，发展更高层次开放型经济，应当把服务业贸易投资合作放在更加突出的地位，把制造业和服务业更加紧密地结合起来，深化服务经济时代发展开放型经济的特殊性、规律性和趋势性认识，推动开放型经济迈上更高台阶。

根据世界银行的数据，乌兹别克斯坦的国内生产总值（GDP）在过去几年中保持了稳定的增长态势。其中，服务业在国民经济中的比重逐年上升，已成为推动经济增长的重要力量。此外，乌兹别克斯坦政府还积极推动基础设施建设，如道路、铁路、机场等，为服务经济的发展提供了有力支持。

一、“一带一路”建设的国际化人才培的意义

为满足时代发展，各国积极培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才，这对国际化人才应具备的基本素质提出了明确要求，但具体到国际化人才的内涵定位，目前不仅市场需求没有统一的定义，研究学者亦未形成共识。孙珂认为国际化人才应具有的核心素养可概括为国际知识、批判思维、终身学习、国家认同、跨文化交流等。陈夏瑾等认为新时代的国际化技能人才不仅需要扎实的理论功底和职业素养、坚定的文化认同和民族归属，还需要较强的语言能力和创新思维，积极的个性品质和社会责任心。郑亚莉等从专业、语言、文化三个维度对复合型国际化人才进行了阐释，认为复合型国际化人才应具有扎实的专业技术和过硬的专业精神、熟练的外语综合应用能力以及多维系统的国际化素养和理解多元文化的价值观。荣玮则认为新时代复合型国际化人才应具备“专业 + 国际 + 创新”三元融合的内涵特质。“一带一路”建设涉及政治、经济、文化等多领域合作，有着多样化的人才需求。高校服务“一带一路”倡议的国际化人才，除了应具备扎实的专业知识、熟练的专业技能和科学的专业精神，以及具有良好的心理状态和团队协作能力、广泛的人文修养等，还应具备国际化这个特定概念下的一些关键素养，即宽广的国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争能力。

第一，国际化人才要具有开放包容的国际胸襟和国际视野。“一带一路”沿线众多国家响应倡议，不同的历史背景和发展进程形成了各国各具特色的社会制度、思想文化、宗教信仰、风俗习惯等，这就要求国际化人才在交流合作中能给予对方充分的理解、尊重和包容。

第二，具有全球视野和世界眼光的卓越人才需要具备全球话语能力。世界上最远的距离不是空间的分隔，而是心与心之间的隔阂。言为心声，要达到全球善治的目标，只能通过密切的沟通。对沟通来说，语言是交往交际的工具，话语则是文化思维的神经，语言能“通事”，话语则能“通心”。全球话语能力是打开不同国家和民族“心锁”的能力，包括全球理解力、全球表达力、全球沟通力。

二、开放型的服务经济是大势所趋

开放型经济的服务化是世界经济发展的一般规律

世界经济的服务化、服务经济的全球化是必然趋势。根据德国经济学家霍夫曼提出的工业化经验法则，经济结构的高级化就是指服务业增加值比重不断提高的过程。第二次世界大战以来，世界经济中的服务业增加值占比快速提高，20世纪中期超过60%，2009年首次超过70%，世界已经进入服务经济时代。这不可避免地会深刻影响世界经济全球化和区域经济一体化的发展方向。

一方面，服务贸易推动全球服务业的外向度稳步提高。事实上，随着制造业中的服务增加值的提升，附加在货物贸易中的间接服务出口，已经成为推动世界服务业国际化的重要力量，服务贸易数据很难真实反映服务产业国际化程度。另一方面，由国际直接投资所推动的服务业国际分工和跨国转移已经成为当前世界经济全球化的重要发展方向。目前，服务业占全球直接投资存量的比重超过 60%，服务业跨境并购金额占比超过 50%，传统制造领域的跨国公司纷纷向服务业转型。同时，服务业已经成为区域经济一体化的核心内容，国际服务业谈判和服务贸易投资的自由化、便利化已经成为世界经贸规则制定的重点领域。

世界各国（地区）竞相打造以服务业为主导的开放型经济竞争优势

20 世纪 60 年代以来，发达国家先后进入了服务经济时代，发达国家在发展以服务业为主导的开放型经济中积累了大量经验。早在 20 世纪 50 年代美国服务业增加值占比就超过 50%，20 世纪 90 年代超过 70%，在金融、旅游、文化影视、互联网和信息技术、专业服务等领域形成了全面优势，是服务经济超级大国。美国深刻洞察服务经济发展之道，在服务业全球化中获得了巨大收益。拓展国内服务业全球市场，推动国内服务业标准和规则的输出一直处于美国对外经济战略优先地位。服务贸易与货物贸易共同构成美国国家出口战略，货物和服务作为整体的对外贸易总额仍然位居世界第一。

日本、德国是典型的制造业和货物贸易强国，但服务经济也十分发达。1970 年日本服务业增加值占比 51%，1986 年首次超过 60%，2003 年超过 70%，目前服务业占比仍在缓慢上升；而德国在 1991 年服务业增加值占比约 62%，目前接近 70%。日本、德国在金融、物流运输、供应链管理、研发设计、品牌管理等生产性服务业领域形成了全球优势，有力地支撑了制造业和货物贸易在国际价值链中的高端地位。日本、德国遍布全球的生产制造网络的背后是全球服务网络的跟进与布局，服务业对外投资已经超过了制造业成为海外输出的最大产业。可以说，日本、德国强大的生产性服务业是制造业强国和货物贸易强国的基石。

中小型经济体，甚至一些发展中国家（地区）都把服务经济作为拉动经济发展和参与国际竞争合作的主要力量。韩国文化产业外向度极高，专门针对中国等海外市场的影视文化、娱乐、动漫等产业十分繁荣。新加坡、香港等发达的小型经济体对服务经济更为依赖，新加坡服务业占比超过 75%，金融、航运、旅游是国家经济的命脉；香港服务业占比达 92%，香港服务为中国内地的生产制造提供了强大保障，实现了中国制造与香港服务的双赢。作为发展中国

家的印度，以服务外包为切入点，积极加入国际服务产业价值链，成为世界第一离岸服务外包大国，形成了参与国际竞争合作的印度优势。

三、“一带一路”背景下培养国际化人才促进开放型服务经济发展路径 加强国际化人才培养顶层设计

第一，高校要明确自身国际化发展的目标与定位，即明确国际化在本校高质量发展中所处的位置。在综合评估、理性分析学校国际化办学条件的基础上，明晰当前阶段国际化办学是学校的首要任务，还是有益补充；是已具有打造国际影响力的实力，还是国际化发展潜力较大但暂时无法将国际化办学上升到重要地位。高校只有明确了自身地位，才能进行系统部署，及时调整办学方向、优化专业设置；健全校院两级国际化推进机制；成立负责国际化发展的独立部门，统筹人力物力的投入和资源的合理分配等。

第二，构建“适体”的国际化人才培养模式。高校要拓宽人才知识面。从培养“专”才向培养“专才”“通才”并行，积极践行“外语+职业技能+文化素养”的国际化人才培养模式。高校学生不仅要学好一门外语，也要接受技术技能的专业培养，还要学习相关文化知识，了解相关人文常识。努力成为具有宽广的国际视野、良好的外语能力的国际化人才。

深化国际化专业建设

第一，实施专业动态调整设置机制，专业与产业柔性对接。国际化背景下，高校要以“一带一路”沿线企业需求为导向，充分进行人才需求的前期调研，动态调整设置相关专业，充分发挥优势专业，以校企合作项目为重要抓手，重点建设可以为区域经济高质量发展和企业储备人才的重点专业，推动形成柔性对接产业链的专业体系，以应对产业升级速度和人才培养周期不一致的问题，提高国际化人才供需匹配度。

第二，加强国际化课程体系建设。一方面，将国际知识、国际前沿理论、国际最新研究成果等融入现有课程中，同时更加突出学生实际能力培养。例如，重点提高学生职场涉外沟通和多元文化交流的核心能力培养，高校可紧紧围绕此课标，适当增加授课时数。另一方面，加强专门课程设计，加强教材建设。提炼“一带一路”内容融入通识教材，帮助大学生深入了解和认识“一带一路”，主动融入“一带一路”，开拓学生的国际视野，增强国际意识。

打造国际化师资队伍

新时代背景下，鼓励、支持教师到海外留学、游学、访学甚至工作，既开阔的国际视野，也能够迅速跟上前沿科技和国际思想、国际理论。同时，尝试开展进行国际课程开发、双语教学、实施境外研修和互换培训项目等。高校

在国际化人才培养中要高度重视教师队伍建设，要全方位培养和用好骨干教师。

强化国际化产教融合

第一，积极寻求政府的鼎力支持。在实施产教融合的过程中，政府不是局外人，高校要与政府部门保持常态化联系，要将自己的优势、困难、需求等与政府相关职能部门进行深度沟通和交流，充分寻求政府的政策支持、经费支持和平台支持，充分借助政府各级职能部门的信息优势及强大的组织协调功能，打破时间差、信息差等壁垒，搭建高效的校政企沟通合作平台。

第二，大力拓展对外服务经济社会高质量发展的功能。高校应立足特色专业和区位优势，主动对接企业，为其提供优质的“服务”和“量体定制”的优秀毕业生，也为“一带一路”共建国家和地区提供援外培训等，更好地服务经济发展的需求。

结论

“一带一路”倡议是一个开放的国际区域合作平台，“一带一路”相关国家基于但不限于古代丝绸之路的范围，各国和国际、地区组织均可参与。近年来共建“一带一路”倡议得到了越来越多国家和国际组织的积极响应，受到国际社会的广泛关注，影响力日益扩大，人才需求日益增加，国际化人才培养迫在眉睫。

开放型的服务经济是大势所趋，也是世界经济发展的一般规律，世界各国竞相打造以服务业为主导的开放型经济，其中人才培养的顶层设计，深化国际化专业建设，打造国际化师资队伍，强化国际化产教融合是“一带一路”背景下国际化人才培养的抓手。

参考文献

[1] 新华社.习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-09-05].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[2] 孙珂. 核心素养视角下中外合作大学国际化人才培养模式 研究[J].黑龙江教育, 2023 (6) : 1-5.

[3] 陈夏瑾, 潘建林. 高职国际化技能人才培养的时代需求、内涵定位、问题及路径[J].成人教育, 2022 (10) : 71-77.

[4] 郑亚莉, 魏吉, 张海燕. 高职院校复合型国际化人才培养的问题与路径[J].中国高教研究, 2021 (12) :92-96.

[5]新华社.我国已与 152 个国家、32 个国际组织签署共建“一带一路”合作文件,[EB/OL].https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202308/content_6899977.htm

[6] 荣玮, 陶祥令, 王峰.“双高计划”视域下高职复合型国际化人才培养研究[J].教育与职业, 2023 (9) : 91-96.

[7] 杨建新.“一带一路”背景下我国职业教育国际化人才培养逻辑思维及实践进路[J].江苏高教, 2023 (5) : 120-124.